
O MÉTODO MONTESSORIANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA EM ESPAÇOS ESTRUTURADOS NO APRENDIZADO DA AUTONOMIA

The montessorian method in childhood education: reports of educational experience in structured spaces and the learning of autonomy

Gisele Silva do Nascimento¹

Jean Oliver Linck²

Larissa Vargas Nunes³

Sara Silveira Meus⁴

Derciane Godois Moraes⁵

RESUMO

Este estudo apresenta uma investigação sobre espaços estruturados na Educação Infantil e como esses podem ser pensados para promover o aprendizado e a autonomia das crianças, a partir de uma experiência docente realizada em 2022, em uma escola na cidade Santa Maria/RS, que utiliza do método montessoriano (2020-2021). Em uma abordagem qualitativa, do tipo investigação bibliográfica, constrói-se um referencial bibliográfico com base nos estudos de Maria Montessori e os métodos abordados em sala de aula, pela autora. Destaca-se a importância desta pesquisa no entendimento de melhor compreender sobre os processos de ensino-aprendizagens das crianças, proporcionando autonomia e dispendo seus períodos ao longo da vida.

Palavras-chave: Pedagogia Montessori, Autonomia, Espaços estruturados, Educação Infantil.

ABSTRACT

This study presents an investigation into structured spaces in Early Childhood Education and how these can be designed to promote children's learning and autonomy, based on a teaching experience carried out in 2022, in a school in the city of Santa Maria/RS, which uses the Montessori method (2020-2021). In a qualitative approach, of the bibliographical research type, a bibliographical reference is constructed based on the studies of Maria Montessori and the methods covered in the classroom by the author. The importance of this research is highlighted in understanding children's teaching-learning processes, providing autonomy and arranging their periods throughout their lives.

Key-words: Montessori Pedagogy, Autonomy, Structured spaces, Early Childhood Education.

¹ Especialista em Gestão na Educação Infantil e Docência, UFSM, giselenascimentorx@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/3062639552901322>

² Mestre em Tecnologias Educacionais em Rede, UFSM, jeanoliverlinck@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4940354843366562>

³ Pedagoga, UFSM, 7681vn@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9440994469431093>

⁴ Pedagoga, UFSM, sara-s-meus@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8645713583850612>

⁵ Pedagoga, UFSM, dercigmoraes@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/8438173303027410>

1 INTRODUÇÃO

Nos contextos escolares, por mais que as escolas tenham definido em seu Projeto Político Pedagógico que valorizam a autonomia, colocá-la em prática é um grande desafio. Segundo Barbosa (2009), as escolas devem pensar em possibilidades de projetos educacionais que almejam o futuro da sociedade com segurança, pertencimento com liberdade e autonomia.

O princípio da autonomia que Paulo Freire (2010) almeja é que a educação escolar leve os alunos ao desenvolvimento harmonioso, despertando e estimulando o aluno para a verdade, a solidariedade e a autonomia, sem pressão dos professores em busca dessa aprendizagem.

Nessa perspectiva, a escolha deste desta pesquisa parte da necessidade de do entendimento da importância de espaços onde a criança consiga sentir a liberdade de realizar suas próprias escolhas, compreendendo-se a relevância da autonomia, da liberdade e do protagonismo da criança na educação infantil. Características que vão ao encontro de uma experiência docente realizada em 2022, em uma escola na cidade de Santa Maria/RS, que fundamenta suas práticas a partir do método montessoriano (2020-2021), desenvolvendo uma abordagem que se baseia no desenvolvimento dos valores e princípios da vida adulta e não somente no aspecto cognitivo dos alunos.

Para este estudo, buscou-se embasamento teórico em publicações de Maria Montessori e outros autores que se baseiam no mesmo método. A abordagem metodológica deste estudo é qualitativa, pois se trata de relatos vividos em experiências diárias. Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.

Desta forma, partiu-se do questionamento: como a estruturação dos espaços na sala de aula da educação infantil podem ser pensados para promover o aprendizado e a autonomia das crianças a partir de uma abordagem montessoriana? Desta forma, construiu-se o referencial, metodologia e resultados a seguir:

2 A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS NO MÉTODO MONTESSORI

Nos últimos anos, a educação Montessoriana tem conquistado espaços consideráveis na educação brasileira, método esse que formou-se a partir de Maria Montessori, uma mulher com pensamentos avançados para os padrões de sua época, nascida no ano de 1870, na Província de Ancona na Itália, que, pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional, lutou bravamente para

conquistar seu espaço e realizar seus objetivos. A partir de pesquisas em fontes de extrema confiança, sabe-se que Maria Montessori teve como primeira formação a medicina, mesmo encarando o fato de ser a única pessoa do gênero feminino, e sofrendo por causa dos padrões impostos, conquistou o título de médica.

Maria Montessori passou a criar interesses maiores pelos mecanismos do desenvolvimento do aprendizado infantil. Interessou-se pelos estudos de Itard sobre o Menino Selvagem (Selvagem de Aveyron) e pelos trabalhos realizados por Édouard Séguin sobre a educação de pessoas com deficiência. Após ser convidada a acompanhar uma turma com deficiências mentais, utilizou métodos deste e obteve excelentes resultados. A partir da eficácia utilizada em suas experiências vividas como médica convidada a acompanhar crianças com problemas mentais, criou-se então a ideia de criar o seu próprio método e mudar a educação tradicional, em que havia castigos físicos e rigidez absoluta. Montessori, querendo superar essas práticas passou a incentivar o desenvolvimento do potencial criativo das crianças, desde a primeira infância, com métodos e técnicas de aperfeiçoamento, trazendo harmonia, liberdade e individualidade a cada atividade realizada.

Dando ênfase no desenvolvimento infantil na primeira infância, Maria Montessori acreditava que todas as crianças nascem com capacidades de desenvolver-se espontaneamente quando estão em ambientes preparados e que despertam os interesses naturais de cada criança. Estes ambientes promovem o aprendizado no seu ritmo, tempo e personalidade, com liberdade e individualidade, passando a ter a sua autonomia e, sempre sendo guiada para que esse desenvolvimento aconteça com segurança.

O Método Montessoriano, também conhecido como filosofia educacional ou filosofia de vida, passou a expandir-se em várias partes do mundo, dentre eles o Brasil. Ao longo dos anos, com muito estudo e observações, percebeu que há uma variação na aprendizagem de acordo com a sua idade, e foi assim que ela desenvolveu os estudos sobre os “períodos sensíveis”. Estes, são intervalos ao longo do desenvolvimento, em que a criança está apta e sente-se segura para realizar algumas tarefas e atividades específicas. São momentos na vida da criança, em que a aprendizagem ocorre com naturalidade. Considera-se importante saber sobre os períodos para reconhecê-los e fortalecê-los, mas em hipótese alguma reprimi-los. Os períodos sensíveis devem ser aproveitados por ser um intervalo de curto tempo e provavelmente não irá retornar à criança com a mesma intensidade.

Quadro 1: Períodos Sensíveis segundo Maria Montessori.

Fonte: The Montessori Foundation (2021).

Desde a primeira infância, a criança precisa de espaços que possibilitem desenvolver a sua segurança, e aprendam a socializar com as pessoas à sua volta. Na escola, não é diferente, a criança necessita de espaços onde possa buscar a sua identidade, desenvolver suas habilidades. Muitas das aprendizagens adquiridas em seus primeiros anos de vida, estão ligadas aos espaços disponíveis e acessíveis a ela em sala de aula.

Portanto, um espaço alternativo e materiais atrativos para uma criança, é aquele que ela se sentirá segura e ao mesmo tempo desafiada, estimulada a investigar e explorar. Os ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança, desde objetos pessoais para aprender os seus cuidados higiênicos e também brinquedos, para que a criança possa viver de acordo com sua idade: brincando.

Os espaços devem ser elaborados de forma a desafiar a criança em suas aprendizagens nos campos: cognitivo, social e motor. Dando a oportunidade de ela andar, subir, pular, montar, desmontar, estimulando-a a evoluir. As tentativas de realizar as interações nesse ambiente irá ensinar a criança controlar o seu próprio corpo, sendo este um ambiente que irá instigá-la, e aprimorar seus sentidos, possibilitando à ela realizar algumas tarefas básicas do dia a dia. Por exemplo, sentir o cheiro das flores, frutas e perfumes, sentir a brisa do vento e o calor do sol, como se pode observar na foto a seguir uma criança auxiliando na preparação de alimentos:

Figura 1: Criança de 2 anos auxiliando os pais a fazer bolo.

Fonte: Autoria própria (2022).

Essas são atividades que para os adultos, muitas vezes não possuem tanta significância, mas trazem uma grande aprendizagem para o desenvolvimento das crianças, desde a primeira infância, assim já produzindo uma cultura de autonomia e autocuidado de si e do ambiente, pois instaura-se uma cultura que compreende uma visão ampla de formas de interação da criança com o meio para ela aprender a aproveitar os detalhes da natureza e as belezas naturais do meio ambiente, dando importância ao “sentir” e a tudo que a natureza oferece.

As atividades do dia a dia são ótimos materiais para desenvolver as habilidades na vida prática das crianças, disponibilizando materiais simples como coadores, peneiras, potes de vidro, bonecas e banheiras, esponjas, sabão, colheres e até mesmo facas e tesouras sem pontas. Todos esses materiais irão despertar curiosidade nas crianças e também, ao realizar essas atividades ela irá desenvolver o seu protagonismo infantil. Como as crianças veem e pensam sobre a realidade do dia a dia, é com o professor guiando nesses ambientes preparados. A criança então, irá aprender sobre os cuidados que o professor, minuciosamente planejou e organizou antecipadamente predispondo o ambiente para aquelas aprendizagens.

Deixe as crianças serem livres; estimula-as; permita que corram lá fora quando estiver chovendo; deixe que elas tirem o sapato quando acharem uma poça d'água; e, quando a relva no prado estiver úmida de orvalho, deixe-as correr por lá com os pés descalços; deixe que elas descanssem tranquilamente quando uma árvore as convida para dormir sob sua sombra; deixe-as gritar e rir quando o sol às acorda de manhã, pois ele acorda todos os seres vivos que dividem seu dia entre a vigília e o sono (MONTESSORI *apud* DAVIES, 2022, p. 82).

Após isto, a criança passa a falar, demonstrando seus próprios interesses, e dá um grande passo em busca da independência, que é como se cada uma dessas etapas fossem “sair de uma prisão”. Com

o passar do tempo, todos esses processos irão se aperfeiçoando e gerando novas etapas deste ciclo de independência.

Figura 2: aluna fazendo recorte de garrafa Pet para atividade em sala de aula.

Fonte: Autoria própria (2022).

A Imagem 02 retrata o momento em que a aluna está fazendo um recorte de uma garrafa pet, sem o auxílio de uma professora, pois sentiu-se segura para realizar essa atividade. Um momento de autonomia, que se acresce ao desenvolvimento e a importância da concentração da criança, após se observar se ela está apta e satisfeita em realizar a atividade proposta.

A disciplina nascerá quando a criança tiver concentrado sua atenção no objeto que atrai é que permite não só um exercício útil, mas o controle do erro. Graças a esses exercícios cria-se uma maravilhosa coordenação de individualidade infantil, pela qual a criança fica calma, riosamente feliz, ocupada, esquecida de si e, como consequência, indiferente aos prêmios ou recompensas materiais (MONTESSORI, 2021, p. 244).

Entende-se a importância de ser ofertado aos alunos, um ambiente com preparo para que eles desenvolvam sua autonomia, diante a sua curiosidade e interesse natural, sendo de extrema importância terem ao seu alcance os materiais disponíveis e acessíveis para o desenvolvimento de suas habilidades.

3 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS E A AUTONOMIA NAS CRIANÇAS

O método Montessoriano destaca que todas as crianças nascem com o ímpeto de explorar, descobrir e de aprender a partir das suas vivências. Por isso, a independência torna o crescimento mais saudável e a adquire aprendizados que serão úteis também na sua vida adulta. Segundo o método de Maria Montessori, o desenvolvimento da criança é o próprio impulso para a sua independência.

Desde o seu primeiro ano de vida, quando inicia o que chamado “desenvolvimento natural”, aspectos que envolvem da alegria de viver e que impulsiona a criança a buscar mais, aprender e evoluir.

A partir do seu primeiro ano de vida, a criança tende a iniciar o processo de estruturação muscular, e coordenação motora, aprendendo a sentar, engatinhar e assim, pegando confiança e equilíbrio para caminhar. Nesse momento já é apontado vestígios de independência das funções maternas. As crianças já sentem a necessidade de enfrentar o mundo, e se o ambiente for atrativo, o impulso de desenvolvimento e a independência serão maiores. “A criança, portanto, que aumentou sua independência com a aquisição de novas habilidades, só pode se desenvolver normalmente se for deixada livre para agir” (MONTESSORI, 2021, p. 88).

A criança inicia sua fase de desenvolvimento pela função sensorial, ouvindo detalhes dos sons, sentindo variados cheiros, tocando em diferentes texturas, experimentando diversos gostos e vendo muitas cores. Experimentações que podem ser exemplificadas nas imagens 3 e 4:

Figuras 3 e 4: alunos realizando atividade: pintura com o dedo

Fonte: Autoria própria (2022).

Ao ser protagonista do seu conhecimento, mesmo tendo adultos como guias, para lhe seguir e orientar, percebe-se que as “[...] crianças pequenas aprendem melhor quando tocam coisas, cheiram, ouvem, colocam coisas na boca e veem coisas. Para formar aprendizes curiosos, proporcione novas experiências práticas a elas” (DAVIES, 2022, p. 114). Mas, isso não significa que a criança fará tudo o que ela quiser, e sim realizar tudo aquilo que está adequado e acessível a ela, tendo o adulto como observador e dando direcionamento, com ideias interessantes e criativas, que façam com que ela tenha curiosidade e interesse de realizar o que foi lhe proposto.

O ambiente preparado é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois além dela possuir autonomia para realizar as atividades a partir do seu interesse, também conseguirá sentir-se segura para ser protagonista da sua aprendizagem. Neste contexto, os espaços organizados e pensados na criança também ajudam no momento de manter tranquilidade para lidar com suas emoções.

A pedagogia montessoriana é fundamentada a partir da observação do professor em relação ao aluno. Por esse motivo, consegue dar suporte ao desenvolvimento infantil de forma eficaz. O método tem como perspectiva educacional observar comportamentos e auxiliar na vida da criança, de forma integral e profunda. Confirmado a partir de pesquisas, que as descobertas feitas por Maria Montessori é um excelente caminho a seguir para o desenvolvimento de crianças, já que inclui aspectos cognitivos, sociais, de conteúdo e desenvolvimento cerebral.

Para Montessori, a criança deve ter uma liberdade biológica, porque deixa a vida se desenvolver. Assim como as plantas são livres quando estão em uma terra fértil e úmida, as crianças também precisam de um ambiente preparado, seguro e com nutrientes (físico, mental, emocional e social). Uma das condições de um ambiente para dar liberdade a criança é que tudo o que é importante para ela, esteja a seu alcance, iniciando pelas necessidades básicas, podendo beber água, comer, ir ao banheiro sem precisar pedir permissão a um adulto. Também deve atentar-se para as cores do ambiente, com cores neutras e claras, poucas mobílias e um número pequeno de brinquedos, para que ela consiga manter a organização e controle, sendo ele um espaço tranquilo e não um ambiente hiperestimulante.

A partir do momento que se fala sobre um ambiente preparado, deve-se falar também sobre crianças equilibradas e preparadas. As crianças andam com pensamentos, ações e emoções sendo um conjunto. De acordo com o desenvolvimento da criança, elas crescem e tendem a fazer atividades mais complexas, e muitas vezes os adultos a impedem por medo. Pode-se exemplificar: pegar no colo quando vai subir uma escada, ajudar no momento de abrir uma gaveta, fazendo com que venha a ter uma separação entre a vontade e a ação. Estas atitudes dos adultos, produzem instabilidade de todo o tipo no desenvolvimento da criança: movimentos desordenados, irritabilidade, comportamento agitado, letárgica, desinteressada de tudo.

Em diálogo com os princípios da pedagogia Montessoriana, a educação emocional está intimamente relacionada à socialização de uma criança, pois é ao relacionar-se com outras pessoas que irá expressar suas emoções. Portanto, segundo Piroddi (2020), ensinar as crianças sobre a

linguagem das emoções irá contribuir com o seu crescimento como adultos seguros, respeitosos e tolerantes.

Uma criança que seja capaz de reconhecer, sentir, escutar, nominar e expressar suas emoções e, então, reconhecer o mesmo nos outros será capaz de desenvolver relacionamentos e interagir em qualquer contexto como um adulto. Em outras palavras, a criança crescerá com um claro senso de independência - física e mental - e uma verdadeira alma generosa, sem medo de relações (PIRODDI, 2020, p. 25).

Entende-se que desde muito pequenas, as crianças devem ser orientadas a traduzir suas emoções, permitindo e dando liberdade para que expressem e expliquem seus sentimentos. Guiar a criança no conhecimento de si mesmo, alertando-a que é normal sentir, por exemplo: tristeza ao não conseguir realizar uma atividade naquele momento; felicidade ao encontrar seus pais no final do dia; raiva ao ter ideias contrárias do irmão, mas compreende-se a importância de aprender a lidar com as diferentes emoções e frustrações, para que os sentimentos não firam outras pessoas.

Em uma sala de aula Montessoriana, os professores podem elaborar atividades para as crianças observarem imagens de diferentes emoções e como devem agir quando estão sentindo alguma dessas sensações, como por exemplo, quando estiver triste deixar-se abraçar, fazer um desenho da sua tristeza ou até mesmo uma dança para mandar a tristeza embora, entre outras atividades que abordem o respeito com as próprias emoções e também com os outros.

Neste contexto, se torna importante compreender que tipos de materiais podem estar disponíveis para a criança na sala de aula montessoriana. Além de materiais estruturados são interessantes materiais alternativos, pois esses irão instigar a criança a ter curiosidade de explorar os espaços. Essa autora não definiu princípios para a pedagogia que desenvolveu, apenas fez listas com características de ambientes (sala de aula), dos materiais, dos professores, das crianças para que encontrassem seu próprio equilíbrio.

4 DISCUTINDO A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EM UMA SALA DE AULA MONTESSORIANA

Destacando-se a importância da formação montessoriana para os professores e na sua capacidade de permitir com que o aluno seja protagonista das suas aprendizagens, observa-se que o indicado é de que a professora permaneça em silêncio e numa expectativa paciente, sempre retraindo-se para anular a sua própria personalidade, de forma que a criança fique livre para expandir o espaço ocupado. A conquista da independência da criança inicia no seu primeiro ano de vida, desenvolvendo-a aos poucos e superando novos obstáculos em seu caminho. Segundo Montessori (1952), a

independência trata-se de uma força vital no indivíduo e é o guia para a sua evolução ao longo da vida.

Ao se estudar essa força vital, se fala sobre o quanto ela estimula, em diferentes aspectos, a criança, passa a desenvolver sua atividade desimpedida e manifesta o que Montessori chamou de “alegria de viver”, pois, a criança está sempre feliz e entusiasmada realizando as tarefas. Portanto, os ganhos de independência estão ligados às etapas do que se chama de desenvolvimento natural de uma criança. Desde muito pequeno, a criança demonstra a necessidade de enfrentar ambientes e absorvê-los, criando desde recém-nascido o que foi denominado corpo psíquico. Então no primeiro ano de vida a criança passa a sentir impulsos de conquistar ambientes, sentindo “amor” por ele, colocando em ação a sua necessidade de exercer atividades sensoriais. Tocar, sentir e experimentar diferentes sensações.

A criança que não sentir atração pelo ambiente, depois de analisar e absorver informações, é porque foi despertado nela, medo ou terror, e muitas dessas vezes esses medos são colocados pelos próprios adultos tentando superproteger uma criança. Muitas são as etapas até que chegue a maior conquista da independência: a pronúncia das primeiras sílabas. A partir deste momento, a criança caminha ainda mais em busca da independência, pois ela conseguirá expressar-se de forma mais compreensível, sem precisar que alguém adivinhe o que ela está precisando naquele momento. Já com um ano de idade, começará a libertar-se da segunda prisão, pois ela começará a andar, correr e alcançar aquilo que deseja.

E, assim, seguirão muitas etapas do desenvolvimento da sua independência, e como no dia a dia de uma criança, em uma sala de aula a independência irá surgir conforme forem cedidas oportunidades de autonomia aos alunos. Sendo um ambiente preparado, com materiais adequados e ao alcance de cada aluno de acordo com sua idade, ela irá trabalhar a sua independência quando sentir-se atraído por algum material e, ao ver que está ao seu alcance, sozinho irá tocar e fazer sua tentativa de desvendar sua utilidade.

Figura 5: Aluna sendo guiada pela professora em uma brincadeira ao ar livre.

Fonte: Autoria própria (2022).

Como observa-se na imagem acima, a ideia do método montessoriano é proporcionar aos alunos espaços livres e acessíveis, para que instigue a individualidade, despertando na criança os seus interesses, suprimindo suas necessidades e realizando atividades contínuas, até desenvolverem suas habilidades diante as atividades. Não há uma padronização que se espera do aluno, o professor está lá para garantir que cada um irá exercitar suas habilidades sociais, criatividade, capacidade crítica, motora e sua autonomia, sem limitações quanto ao seu potencial.

O professor, segundo Montessori, deve ser o guia, mas não é ele a fonte de todo o conhecimento. Seu papel é de mediar e apenas auxiliar na trajetória que a própria criança irá criar à medida que testa seu potencial e descobre quais são as suas preferências em um ambiente. O aluno como protagonista da sua aprendizagem, uma vez que o método montessoriano segue o princípio da autoeducação, sendo assim o professor apenas guia da construção de conhecimentos e vivências do aluno. “A professora conhece os sintomas fundamentais e os remédios, a teoria do tratamento; cabe a ela o resto. O bom médico, assim como a professora, é um indivíduo, não uma máquina para subministrar remédios ou aplicar métodos pedagógicos” (MONTESSORI, 2021, p. 248).

A prática docente montessoriana deve ajudar os alunos a encontrarem paz e harmonia ao estarem em um ambiente com um professor é um ambiente preparado, para servirem de suporte para a ascensão do aluno. Esse diálogo pedagógico contribuiu para pensar as práticas tradicionais já desenvolvidas em outros espaços educativos e geração de questionamentos importantes, como na necessidade de agachar-se para conversar com o aluno e também de questioná-los: “o que você

pretende ou gostaria de fazer agora?”, “você quer caminhar um pouco no pátio?”, “Calma, respira... vamos conversar, deixa a professora te compreender!”.

Na maioria das vezes essas falas não são bem recebidas nas escolas tradicionais, já que o aluno tem uma rotina e deve seguir sem muitos questionamentos. Então sentiu-se que era hora de aprofundar os estudos sobre o Método e realizar essa pesquisa, desde o início do interesse de Maria Montessori pelo desenvolvimento da criança, seus períodos e abordagens, para então repassar a experiência desta autora e encantar quem ainda não conhece o método montessoriano.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças tendem a aprender com maior facilidade, quando estão com curiosidade de algo, e naquele momento tendo em suas mãos o que é de seu interesse, para analisar e explorar de acordo com o propósito de busca dos seus conhecimentos, sem interrupções. O método de Maria Montessori contribui, desde cedo, para que as gerações futuras sejam de adultos autônomos, independentes, com princípios e valores, sendo esses adultos que saibam lidar com suas frustrações e com cada momento de sua vida.

Destaca-se que no sentido, em que a criança deve sentir-se à vontade para realizar suas escolhas, e ainda assim ser guiada por um adulto para realizar algumas atividades. E o fato de existir um ambiente organizado com materiais disponíveis para satisfazer suas curiosidades e instigar outras, é de grande valia para o desenvolvimento de crianças com personalidades diferentes e independentes.

A busca pela independência pode ser cansativa e incessante, principalmente para pais e professores que pretendem ver uma futura geração decidida e capazes de desenvolver suas habilidades ao longo da vida. Esse estudo traz na teoria as maneiras em que os pais e professores deveriam abordar a educação das crianças. Esta é de forma livre e atrativa fazendo com que se tenha estudantes críticos, entusiasmados e com impulsos de contribuir de alguma forma com a sociedade. Isso porque, parte-se de princípios que lhe foram repassados desde o início de sua formação como cidadão, ou seja, ainda na Educação Infantil.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. C. S. **Práticas cotidianas na Educação Infantil**: Bases para a Reflexão sobre as Orientações Curriculares. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Básica Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf. Acessado em: Jan. 2023.

DAVIES, S. **A criança Montessori**: Guia para educar crianças curiosas e responsáveis. São Paulo: nVersos, 2022.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, I. **O planejamento da pesquisa qualitativa**: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

MONTESSORI, M. **Il bambino in famiglia (A criança em família)**. Milano: ed. Garzanti Elefanti, 2020.

MONTESSORI, M. **A mente da criança**: Mente absorvente. Holanda: Pierson Publishing, 1952.

PIRODDI, C. **Laboratório Montessori de emoções**. São Paulo: Todo livro, 2020.

THE MONTESSORI FOUNDATION. 2021. Disponível em: metodomontessoriano.com. Acessado em: Abr. 2021.